

இறையனார் அகப்பொருள் இறுதி நூற்பா - இடைச்செருகலா?

Is Iraiyanar Agaporul's Final Stanza an Interpolation?

முனைவர் பா. ஜெய்கணேஷ், தமிழ்த்துறைத் தலைவர் & இணைப்பேராசிரியர்,

அறிவியல் மற்றும் கலையியல் கல்லூரி, எஸ்.ஆர்.எம். அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்பக் கல்வி நிறுவனம்,

காட்டாங்குளத்தூர், செங்கல்பட்டு, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. B. Jaiganesh, Head & Associate Professor of Tamil, Faculty of Science and Humanities,
SRM Institute of Science and Technology, Kattankulathur, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2105-1205>

DOI: 10.5281/zenodo.8200348

Abstract

The ancient grammar text Tolkappiyam paved the way for many new grammar texts in detail in later periods. Chapters on Love brought new texts such as “Iraiyanar Agaporul”, and “Nambiyakapporul”, chapter on war brought Puraththinai Iyal, chapters on poetics brought texts like Yaapparungalam and Yapparungala kaarikai etc. Regarding love life, Iraiyanar has written in the book “Iraiyanar Agaporul”. This is not a primary text, it is a secondary text following “Tolkappiyam”. This secondary text relates religion and the Pandiya Kingdom as a reason for its new arrival. The commentary for the book gives vivid explanations for all the Stanzas. The commentator was skilled enough to give life to the book for centuries through his exemplary comments for the original text. There are 60 Sutras in “Iraiyanar Agaporul”, as indicated by the book published for the first time in 1883 by Dr. C.V. Damodaram Pillai. Literary historians and researchers who studied it later documented the same. In 1916 Bavaanandam Pillai published the same text and he mentioned the last definition i.e. the 60th was not found in the original manuscript or palm script. Professor A. Damodaran who published the same text in 2013 after scrutinizing all the palm scripts confirmed that the 60th sutra and definition were not found in any scripts. Then how this 60th stanza (Noorpa) and definition was included in the text? To find a solution to this problem, this article tries to discuss the facts related to it and the discussions based on it.

Keywords: Iraiyanar Agaporul, Final Stanza, Interpolation?

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரம் பிற்காலங்களில் பல்வேறு கிளைகளாகப் பிரிந்து புதிய புதிய இலக்கண நூல்கள் உருவாகும் களமாக அமைந்தது. அகம் சார்ந்த இயல்கள் தனி அகப்பொருள் நூல்கள் உருவாகவும், புறத்திணையியல் புறநூல்கள் தோன்றவும், செய்யுளியல் யாப்பிலக்கண நூல்களுக்கான களமாகவும் அமைந்தன. இதில் அகத்திணை மரபைப் பிரதிபலிக்கக்கூடிய நூலாகத் தொல்காப்பியக் கிளையிலிருந்து தோன்றிய நூலாக இருப்பது இறையனார் அகப்பொருள். இறைவனால் எழுதப்பட்டதால் இது வழிநூல் அல்ல முதல் நூல்

என்று உரை நீண்டதொரு விளக்கம் அளித்திருந்தாலும் இந்நூல் தொல்காப்பியத்தின் வழிநூலே என்று பலரும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். சைவ சமயம், பாண்டியர் என்னும் இரண்டையும் இணைக்கும் களமாக உரை எழுதப்பட்டிருந்த போதிலும் நூல் அவ்வாறான சிந்தனைகளை எங்கும் முன்னிறுத்தவில்லை. உரையே இந்த நூலை எங்கும் வழிநடத்திச் செல்கிறது. உரையே நூலுக்கான அனைத்து கட்டமைப்புகளையும் விளக்கிச் செல்கிறது. உரை இல்லையென்றால் நூல் ஒரு சுருக்க நூலே. இத்தகைய சுருக்க நூலை தம் உரைப்புலமையால் நூற்றாண்டுகள் கடந்து நிலைநிறுத்தியவர் உரையாசிரியரே. இறையனார் அகப்பொருளில் 60 நூற்பாக்கள் உள்ளன என்பதை, 1883ஆம் ஆண்டு முதன்முதலாகப் பதிப்பித்த சி.வை. தாமோதரம் பிள்ளைப் பதிப்பிலிருந்தே காணமுடிகிறது. இலக்கிய வரலாறுகளும் இதை ஆய்வு செய்த ஆய்வாளர்களும் அதன்பின்னர் அவ்வாறே பதிவுசெய்தனர். ஆனால் இறுதி நூற்பாவின் உரை இறையனார் களவியல் உரைச் சுவடிகளில் எங்கும் இல்லை என்று 1916ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த பவானந்தம் பிள்ளை பதிப்பு முதலில் சொல்கிறது. இறையனார் களவியல் மூலத்தைப் பல்வேறு சுவடிகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பதிப்பித்து 2013ஆம் ஆண்டில் வெளியிட்ட பேராசிரியர் அ. தாமோதரன் அவர்கள் அந்த 60ஆம் நூற்பாவே எந்தச் சுவடிகளிலும் இல்லை என்று கூறுகிறார். அவ்வாறிருக்கையில் நூலின் 60ஆம் நூற்பா அதன் உரை ஏன் சேர்க்கப்பட்டது? யாரால் சேர்க்கப்பட்டது? என்னும் குழப்பமே நீடிக்கிறது. இந்தக் குழப்பத்தின் சிக்கலுக்கான புள்ளியையும் அதன் தொடர்ச்சியையும் விவாதிப்பதாகவே இவ்வாய்வுக் கட்டுரை அமைகிறது.

குறிப்புச்சொற்கள்: இறையனார் அகப்பொருள், இறுதி நூற்பா, இடைச்செருகலா?

முன்னுரை

தமிழ் இலக்கண மரபில் தொல்காப்பியத்தை அடுத்து கிடைக்கக்கூடிய இலக்கண நூலாகத் திகழ்வது இறையனார் அகப்பொருள் நூலே. தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரத்திற்குப் பிறகு அக இலக்கண நூல் வரிசையில் கிடைக்கும் முதல் நூலும் இந்நூலே ஆகும். பொருளதிகாரம் என்னும் முழுக் கட்டமைப்பையும் பின்பற்றாமல் ஓர் சுருக்க நூலாகவே இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது. களவியல், கற்பியல் என்னும் இரு பகுப்பில் 60 நூற்பாக்களைக் கொண்டு எழுதப்பட்ட இந்நூலை இதற்கு எழுதப்பட்ட உரையே காலங்கடந்து இன்றுவரை கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறது. நூலாசிரியர், உரையாசிரியர் ஆகியோர் குறித்து இன்னும் தெளிவு கிடைக்கவில்லை என்றாலும் தமிழ் இலக்கண, உரை வரலாற்றில் இந்நூல் பயணித்து வந்தமைக்கு உரையின் நுட்பமான புலமைச் செயல்பாடுகளே காரணியாக இருந்து வந்திருக்கிறது. இந்நூலில் உள்ள நூற்பாக்கள் அறுபது என்று தமிழ் ஆய்வுகள், தமிழ்

இலக்கிய வரலாறுகள் முதலானவை தொடர்ந்து சொல்லி வந்தாலும் களவியல் நூல் 60 நூற்பாக்களைக் கொண்டுதான் அதன் ஆசிரியரால் எழுதப்பட்டதா? என்று தேடிப் போனால் பதிப்பாசிரியர்கள் தரும் குறிப்புகள் நூற்பாக எண்ணிக்கை 59 என்றே சொல்கின்றன.

ஓலைச்சுவடிகளில் 59 நூற்பாக்கள் மட்டுமே இருக்க இந்த 60 ஆம் நூற்பா எவ்வாறு சேர்க்கப்பட்டது? யாரால் சேர்க்கப்பட்டது? ஏன் சேர்க்கப்பட்டது? அவ்வாறு சேர்த்ததால் என்ன பிழை நேர்ந்தது? என்ற கேள்விகள் மேலெழும்பவே அதைக் குறித்து விவாதிக்கும் முகமாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

பதிப்பு – பாடவேறுபாடு – மூலபாடம்

19ம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியிலிருந்து 20ம் நூற்றாண்டின் கால்பகுதி வரையில் பழந்தமிழ் நூல்கள் ஏட்டுச்சுவடிகளிலிருந்து அச்சு நூல்களாக வெளியிடப்பட்டன. அந்தக் காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் வரலாறு, தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, பழந்தமிழ் நூல்கள் தோன்றிய காலம், அந்நூல்களை எழுதிய ஆசிரியர்களின் வாழ்க்கை வரலாறுகளைப் பற்றிய குழப்பமான பதிவுகள் போன்றவற்றுடன் ஏட்டுச்சுவடிகளில் நிறைந்திருந்த பாடவேறுபாடுகளும் பதிப்பாசிரியர்களை பெரும் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியிருந்தன. செ.சண்முகசுந்தர முதலியார் (சைவ சித்தாந்த நூல்களை 1875 க்கு முன்பே முதன்முதலாக பழைய உரைகளுடன் செம்மையாகப் பதிப்பித்தவர்.) இலங்கையின் ஆறுமுக நாவலர், சி.வை.தாமோதரம் பிள்ளை, உ.வே.சாமிநாத அய்யர், ரா.ராகவையங்கார், செல்வகேசவ முதலியார், கா.ர.கோவிந்தராச முதலியார் போன்ற பதிப்புத் துறை சார்ந்த அறிஞர்களும் கூட இத்தகைய பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட முடியாமல் தவித்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. (சங்க இலக்கிய பதிப்புத் தொடர் 1 - பழந்தமிழ் நூல் பதிப்புகளில் சில அவலங்கள், ப. 1)

என்னும் பொ. வேல்சாமி அவர்களின் கூற்று தமிழ்ப் பதிப்புச்சூழல், பதிப்பாசிரியர்கள், பாடவேறுபாடுகள் ஆகியவை குறித்து விளக்கி நிற்கிறது. இத்தகைய குழப்பங்களும் சிக்கல்களும் தமிழ்ப் பதிப்பு மரபில் நிகழ்ந்தமைக்குக் காரணம் ஓலைச்சுவடிகளின் அழிவுகளே ஆகும். ஒரு நூலின் பல்வேறு வகையான ஓலைச்சுவடிகள் பல்வேறு காரணங்களால் கிடைக்காமல் போயின.

ஓலைச்சுவடிகள் இயற்கை மற்றும் செயற்கை காரணங்களால் அழிந்துள்ளன. சுவடிகள் கடற்கோளாலும், தீயினாலும் அழிந்தததோடு மட்டுமல்லாமல் நாள்பட மட்கியும் பூச்சிகளால் அரிக்கப்படும் அழிந்தமையை இயற்கை அழிவு என்றும் மன்னர்களிடையே நிகழ்ந்த போர், அரசியல் மாற்றம், மக்களின் குடிப்பெயர்ச்சி, வெளிநாட்டிற்கு விற்றல், தீயிலிடுதல், நீரில் எறிதல், கவனமின்மை போன்றவற்றால்

அழிந்தமையைச் செயற்கை அழிவு என்றும் கூறுவர். (பழங்கால ஓலைச்சுவடிகள் – ஒரு பார்வை, ப. 126)

என்னும் கூற்று ஓலைச்சுவடிகளின் அழிவிற்கான காரணங்களை வகைப்படுத்தி வழங்குகிறது. இவ்வாறு ஒரு நூலிற்கான இன்றியமையாத முழுச்சுவடிகள் கிடைக்காமல் போகிற நிலையாலும் படியெடுக்கும் போது ஏற்படுகிற பிழையாலும் பாடவேறுபாடுகள் தோன்றுகின்றன. இதனை,

பாடவேறுபாடுகள் சுவடியிலிலும் பதிப்பிலிலும் முக்கியமானவையாகும். மூலச்சுவடியிலிருந்து படியெடுக்கும்பொழுதும், சுவடியிலிருந்து பதிப்பிக்கும் பொழுதும் பாடவேறுபாடுகள் ஏற்படுகின்றன. (இரா. சுப்பிரமணியன் உரையில் பாட உருவாக்கங்கள், ப. 193, 194)

என்னும் கூற்று விளக்கி நிற்கிறது. இவ்வாறு உருவாகும் இப்பாடவேறுபாடுகளில் மூலபாடத்தின் உண்மைத் தன்மையக் கண்டறிவது பதிப்பாசிரியர்களின் இன்றியமையாத பணி.

மூலபாடம் என்பது ஒரு நூலின் மூல நூலாசிரியர் எழுதிய வடிவம் அல்லது அதை ஒத்த பாடம் ஆகும். இதை முன்னோர் சுத்த பாடம் என்று வழங்குவர். ஒரு நூல் சுவடிகளிலிருந்தும் காகிதப் பிரதிகளிலிருந்தும் பதிப்பு நூலாக வெளிவரும் பொழுது பல்வேறு மாற்றங்களைப் பெறுகின்றது. குறிப்பாகச் சுவடிகளிலும் தொடக்க காலக் காகிதப் பிரதிகளிலும் குறில் நெடில், மெய்யெழுத்து, உயிர்மெய்யெழுத்து ஆகியவை ஒன்று போலவே தோன்றுகின்றன. அதனால் ஒரு நூல் ஏட்டுப் படிகளாகவோ அச்சுப் படிகளாகவோ வெளிவரும் பொழுது பல திரிபுகளுடன் அமைகின்றது. சுவடிகள், காகிதப் பிரதிகள், அச்சுப் பதிப்புகள் முதலியவற்றில் காணப்படும் பாடங்களையும், பாட வேறுபாடுகளையும் தொகுத்து, உண்மையான பாடத்தைக் கண்டறிய முயல்வது மூலபாடத் திறனாய்வு ஆகும். (ஏவா வில்தனின் நற்றிணைச் செம்பதிப்பு மீட்டுருவாக்கம் (நற்றிணை 11-ஆவது பாடலை முன்வைத்து,) வல்லமை, ப. 1)

என்னும் கூற்று பாடவேறுபாடுகளில் இருந்து மூலபாடத்தினை எவ்வாறு கண்டடைவது என்பதனைத் தெளிவுபடுத்தி நிற்கிறது. பதிப்பு என்பது ஒரு கலை. அக்கலையைச் சரியாகக் கையாண்டவர்களையும் மீறி சில தரவுகள் எங்கோ சில குழப்பங்களை உருவாக்க வழிவகை செய்துவிடுகின்றன.

இறையனார் அகப்பொருள் நூலில் நூற்பா எண்ணிக்கை

இறையனார் அகப்பொருள் நூலானது களவியல், கற்பியல் என்னும் இரு பகுப்புகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு களவியலில் 33 நூற்பாவும், கற்பியலில் 27 நூற்பாவும் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. 1883ஆம் ஆண்டு ஓலைச்சுவடிகளில் இருந்து சி.வை. தாமோதரம் பிள்ளையால் முதல் முதலாக இறையனார் அகப்பொருள் பதிப்பிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது.

இப்பதிப்பு தொடங்கி 20 ஆம் நூற்றாண்டு வரை வெளிவந்த அனைத்துப் பதிப்புகளிலும் இந்த எண்ணிக்கையே தொடர்ந்து அமைகின்றது. தமிழ் இலக்கண, இலக்கிய வரலாறுகளிலும் இவ்வெண்ணிக்கையே முன்வைக்கப்பட்டு வந்துள்ளது.

இந்நூல் களவியல் கற்பியல் என்னும் இரண்டு பிரிவுகளையுடையது. களவியலில் 33 நூற்பாக்களும் கற்பியலில் 27 நூற்பாக்களுமாக 60 நூற்பாக்களையுடையது. (இலக்கண வரலாறு, ப. 74)

இந்நூல் 60 நூற்பாக்களாலானது. இந்நூலுக்குக் 'களவியல்' இறையனார் களவியல் என்ற பெயர்களும் உள்ளன. (செம்மொழித் தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்கள், ப.11)

என்னும் கூற்றுகள் தெளிவுபடுத்துகின்றன. 60 என்ற எண்ணிக்கையை முதன்முதலில் பதிவு செய்தவர் யார்? சுவடிகளில் இந்த நூற்பா எண்ணிக்கை இவ்வாறுதான் இருந்ததா? என்று பார்க்கும் போது முதல் பதிப்பாசிரியர் சி.வை.தாமோதரம் பிள்ளை அவர்களிடமிருந்தே இதற்கான விவாதத்தைத் தொடங்கவேண்டியுள்ளது.

இறையனார் அகப்பொருள் பதிப்புகளும் அறுபதாம் நூற்பாவும்

தமிழ்ப் பதிப்புலகில் பல்வேறு நூல்களைப் பதிப்பித்து, தமிழ்ப் பதிப்பு வரலாற்றில் தனக்கென தனி அடையாளத்தை உருவாக்கியவர் சி.வை.தாமோதரம் பிள்ளை அவர்கள். ஆறுமுகநாவலரின் தொடர்ச்சியாக சி.வை.தா. அவர்கள் அறியப்பட்டாலும் அவரிலிருந்து குறிப்பிட்ட சில தன்மைகளில் வேறுபட்டு நிற்கிறார்.

ஈழத்தில் நாவலரும் தாமோதரனாரும் பதிப்பில் முன்னோடிகள் தாம் என்றாலும் தாமோதரனார் சமயம் கடந்த நோக்கில் பதிப்பிடலை அணுகியவர் என்பதை அவர்தம் பதிப்புப் பணிகள் புடம்போட்டுக் காட்டுகின்றன. (இலங்கையில் தமிழ்ச் செவ்விலக்கியப் பரவலாக்கமும் விரிவாக்கமும், ப. 98)

என்னும் கூற்று சி.வை.தா. அவர்களின் சிந்தனையை அறியத் துணைசெய்கிறது. 1883 ஆம் ஆண்டு முதன்முதலாக சி.வை. தா. அவர்களால் பதிப்பித்து வெளியிடப்பட்ட இறையனார்

அகப்பொருள் முதல் பதிப்பின் முகப்புப்பக்கம் “யாழ்ப்பாணம் சி.வை.தாமோதரம் பிள்ளையால் பலதேசப் பிரதிருபங்களைக் கொண்டு பரிசோதிக்கப்பட்டு மேற்படி ஊர் தி. குமாரசாமிச்செட்டியாரால் அச்சில் பதிப்பிக்கப்பட்டது” என்று அமைகிறது. பலதேசப் பிரதிருபங்களைக் கொண்டு இப்பதிப்பு உருவாக்கப்பட்ட போதிலும் இப்பதிப்பில் முகவுரை எழுதப்படாததால் இப்பதிப்பிற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட சுவடிகள் எவை என்று தெரியவில்லை. முதல் பதிப்பாக வெளிவந்த இப்பதிப்பில் 60 நூற்பாக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இப்பதிப்பில் களவியல், கற்பியல் தனியே பிரித்துத் தரப்படவில்லை. 34வது நூற்பாவின் உரையில் “இங்குநின்று கற்பினது இலக்கணம் உணர்த்துதல்...” என்ற குறிப்பு தரப்பட்டுள்ளதைக் கொண்டே இப்பகுப்பினை அறியமுடிகிறது. பிற்காலப் பதிப்புகள் இக்குறிப்பினைக்

கொண்டே களவியல், கற்பியல் என்று இரண்டாகத் தலைப்பிட்டுப் பிரித்துக்கொண்டன. பதிப்புநெறிமுறைகள் வளர்ந்து வரக்கூடிய காலக்கட்டத்தில் அதற்குரிய சிலநெறிமுறைகள் பின்பற்றப்பட்ட போதிலும் முழுமையானதொரு ஆய்வுப் பதிப்பாக இப்பதிப்பு அமையவில்லை. இப்பதிப்பைத் தொடர்ந்து சி.வை.தாமோதரம் பிள்ளை இறையனார் அகப்பொருளை இரண்டாம் பதிப்பாக 1899ஆம் ஆண்டு வெளியிடுகிறார். இப் பதிப்பிலும் பலதேசப் பிரதிருபங்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் குமாரசாமிச் செட்டியார் அவர்களின் பெயர் இடம்பெறவில்லை. நேரடியாகவே சி.வை.தா.வால் பதிப்பிக்கப்பட்டது என்று கூறப்பட்டுள்ளதால் இவ்விரு பதிப்புகளின் பதிப்பாசிரியர் சி.வை.தாமோதரனார் அவர்களே என்பது உறுதிப்படுகிறது. இப்பதிப்பில் ஒரு சிறு முகவுரை எழுதியிருக்கிறார். இந்த முகவுரை இந்த இரண்டாம் பதிப்பு ஏன்? என்பதோடு அகநானூற்றுப் பதிப்பிற்கான சுவடிகள் தேடலையும் குறிப்பிடுகிறதே தவிர எந்தெந்தச் சுவடிகளைப் பார்த்து இப்பதிப்பு உருவாக்கப்பட்டது என்ற குறிப்பு இதிலும் வழங்கப்படவில்லை. இப்பதிப்பிலும் அதே 60 நூற்பாக்கள்தான் இடம்பெற்றுள்ளன.

பவானந்தர் கழகப் பதிப்பு

சி.வை.தா. அவர்களின் இரு பதிப்புகளைத் தொடர்ந்து பவானந்தம் பிள்ளை அவர்கள் 1916ஆம் ஆண்டு இறையனார் அகப்பொருளைப் பதிப்பித்து வெளியிடுகிறார். இப்பதிப்பிலும் பதிப்பு முகவுரை எழுதப்படவில்லை. களவு, கற்பு என்று தலைப்பிட்டு இயல் பகுப்பைத் தெளிவாக முன்னிறுத்துகிற பதிப்பாக இப்பதிப்பு அமைகிறது. முந்தைய பதிப்புகளில் இருந்து தெளிவுபடப் பதிப்பிக்கப்பட்ட பதிப்பாக இருந்தபோதிலும் பதிப்புரை எழுதப்படாததால் இந்தப் பதிப்பும் எந்தச் சுவடிகளைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது என்று அறிந்துகொள்ளமுடியவில்லை. இந்தப் பதிப்பிலும் 60 நூற்பாக்கள் இடம்பெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பவானந்தம்பிள்ளையின் இந்தப் பதிப்பில் 60ஆம் நூற்பாவின் அடிக்குறிப்பில் குறிப்பொன்றைத் தருகிறார். அதில்,

இச்சூத்திரத்திற்கு உரை பழைய ஏட்டுப்பிரதியில் இல்லை; இதன் உரைநடையை உற்று நோக்குங்கால் இது பிற்காலத்தவரால் எழுதிச் சேர்க்கப்பட்டதென்று கருதற்கு இடம் தருகின்றது. (இறையனார் அகப்பொருள், நூ.60)

என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தக் குறிப்பானது முதன்முறையாகப் பவானந்தரால் தரப்பட்டதே தவிர இதற்கு முன் வெளிவந்த சி.வை.தா. அவர்களால் அவர் பதிப்பில் எங்கும் சுட்டப்படவில்லை. சி.வை.தா. இக்குறிப்பை ஏன் சுட்டாமல் விட்டார். பவானந்தர் பார்த்த சுவடிகளில் மட்டும் இதன் உரை இல்லாமல் இருந்ததா? சி.வை.தா. பார்த்த சுவடிகளில் மட்டும் இதன் நூற்பாவும் உரையும் இருந்ததா? சி.வை.தா. அவர்கள் எச்சுவடிகளைப் பார்த்து இந்த 60

ஆம் நூற்பாவையும் உரையையும் எழுதினார் என்பதை அவர் சுவடிகளைப் பற்றிக் குறிப்பிடாததால் அறியமுடியாமலே போய்விடுகிறது. பவானந்தர் பழைய எட்டுப் பிரதியில் உரை இல்லை என்றும் இதன் உரைநடை பிற்காலத்தது என்றும் சொல்லிச்செல்ல இந்த நூற்பாவே சுவடிகளில் காணக் கிடைக்கவில்லை என்று பேராசிரியர் அ. தாமோதரன் தம் இறையனார் களவியல் செம்பதிப்பில் குறிப்பிடுகின்றார்.

இறையனார் களவியல் செம்பதிப்பு

செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம் வழியாகப் பேராசிரியர் அ. தாமோதரன் அவர்கள் 2013ஆம் ஆண்டு இறையனார் களவியலின் மூலத்திற்குச் செம்பதிப்பொன்றை வெளிக்கொண்டு வந்தார். 60 நூற்பாக்களை 300 பக்கங்களில் பாடவேறுபாடுகளோடு மிக நுட்பமாகவும் செறிவாகவும் பதிப்பித்துத் தந்திருக்கிறார். இப்பதிப்பிற்காக 18 சுவடிகளும் மூன்று பதிப்புகளும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அ. தாமோதரன் அவர்கள் தமது பதிப்புரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பதினைந்து ஓலைச்சுவடிகளும் மூன்று தாட்சுவடிகளுமாக மொத்தம் பதினெட்டுச் சுவடிகள் பாடவேறுபாட்டிற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டன. சுவடிகளுக்கான கால வரையறையை உறுதிசெய்து அவ்வரிசைப்படி இப்பாடத்தேர்வுப் பகுதி தரப்பட்டுள்ளது. மேலும் இவற்றை ஓலைச்சுவடிகள், தாட்சுவடிகள் என இரண்டாகப் பிரித்து ஓலைச்சுவடிகள் முதற்கண் வைக்கப்பட்டன. மேலும் உரைகளுடன் கூடிய பத்து இறையனார் களவியல் சுவடிகளில் உரை மேற்கோள்களாகத் தரப்பட்ட களவியல் நூற்பாக்களும் பாடவேறுபாட்டிற்காக எடுக்கப்பட்டன. இப்பதினெட்டுச் சுவடிகளும் உலக அளவில் திரட்டப்பட்டன. (இறையனார் களவியல், ப. 20)

என்று குறிப்பிடுகிறார். சுவடிகளைத் தீர ஆராய்ந்து பதிப்பிக்கப்பட்ட இப்பதிப்பில் இறையனார் களவியல் மூலம், பாடத்தேர்வு, சுவடி விளக்கம், பதிப்புவிளக்கம், சுவடிகள் – சிதைவும் முறிவும், சுவடிகள் – திறப்பு, உரைமேற்கோள்களின் – சிதைவும் முறிவும், உரைமேற்கோள்கள் – திறப்பு, பிழைப்பாடப் பட்டியல், தொல்காப்பியத் தொடர் ஒப்புமை, பிறபதிப்புகள் – ஒப்பீடு, சொல்லடைவு, கலைச்சொல் அகரநிரல், அருஞ்சொற்பொருள், கருவிநூற் பட்டியல், நூல்வந்த வழி, மறைந்த தமிழ் நூற்கள் என்னும் பகுதிகள் தரப்பட்டு ஒரு மூலபாடச் செம்பதிப்பு எவ்வாறு உருவாக்கவேண்டும் என்பதற்கு வழிகாட்டியாய் பேராசிரியர் அ. தாமோதரன் இப்பதிப்பை உருவாக்கியுள்ளார். இவ்வாறு எல்லா நிலைகளிலும் நுட்பமாகவும் பல்வேறு வகையான தரவுகளுடனும் உருவாக்கப்பட்ட இம் மூலபாடப் பதிப்பு முந்தைய பதிப்புகளில் இருந்து இன்னொரு தகவலை கூடுதலாக வழங்குகிறது. பவானந்தர் பதிப்பு 60ஆம் நூற்பாவின் உரை மட்டுமே பிற்காலத்தில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று கூற

இப்பதிப்பாசிரியரோ தான் பார்த்த எந்தச் சுவடியிலும் 60ஆம் நூற்பாவே இல்லை என்று கூறுகிறார்.

இறையனார் களவியலுக்கு வெவ்வேறு பெயர்கள் இருந்ததையும் இந்நூலுக்கு 59 நூற்பாக்கள் மட்டுமே எல்லாச் சுவடிகளிலும் இடம்பெற்றிருந்ததையும் தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது. (இறையனார் களவியல், ப. 24)

59 நூற்பாக்கள் மட்டுமே கிடைத்துள்ளன என்று பதிப்புரையில் கூறிய பேராசிரியர் ஒவ்வொரு நூற்பாவிடையான பாடவேறுபாடுகளைச் சுவடிகள், பதிப்புகளோடு தொடர்ந்து ஒப்பிட்டு வழங்கிவருகிறார். அதில் இறுதியாக 60ஆம் நூற்பா வருகிற இடத்தில் சி.வை.தா. அவர்கள் பதிப்பில் இடம்பெற்ற 60ஆம் நூற்பாவை அங்கே வழங்கி அதற்குக் கீழே இந்த நூற்பா எந்தச் சுவடிகளிலும் இல்லை என்று கூறுகிறார்.

களவு கற்பெனக் கண்ணிய வீண்டையோ

ருளநிக முன்பி னுயர்ச்சி மேன

60:1:1-2-3 சுவடி - இந்நூற்பா எச் சுவடியிலும் இல்லை

பதி.: சி.வை.தா. (1883, 1889); ச. பவா. (1916) (இறையனார் களவியல், ப. 179)

இந்தப் பகுதியில் அ. தாமோதரன் அவர்கள் இந்த நூற்பா எந்தச் சுவடியிலும் இல்லை. ஆனால் சி.வை.தா.வின், பவானந்தரின் பதிப்புகளில் மட்டுமே கிடைத்தன என்று கூறுகிறார். இதே போல் ஒரு குறிப்பைச் சுவடிக்குடும்பங்கள் என்ற இடத்திலும் பின்வருமாறு பதிவுசெய்கிறார்.

கிடைத்துள்ள முழுமையான எல்லா இறையனார் களவியல் சுவடிகளும் 59 நூற்பாக்கள் கொண்டவையே. எனினும் சி.வை.தா. 1883இல், 60 நூற்பாக்களையும் அச்சிட்டுள்ளார். அவற்றையே பின் வந்த பதிப்புகளும் கொண்டன. அ.கீ.சு. நூலகத்து (இறையனாரகப்பொருள் மேற்கோள் பாடல்களின் அகராதி' என்ற தாட் சுவடியில் (எண்:ஆர் 5763) 60 ஆம் நூற்பாவுக்குரிய முதற்பதிப்பு உளது. இது ச.பவா. அவர்களின் 1916 ஆம் ஆண்டுப் பதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது. (இறையனார் களவியல், ப. 208)

என்பதன் மூலம் இறையனார் களவியலுக்குக் கிடைத்த சுவடிகளில் உள்ள நூற்பாக்கள் எண்ணிக்கை 59 என்றும் சி.வை.தா. பதிப்பே இந்த 60ஆம் நூற்பாவைப் பதிவுசெய்த முதல் பதிப்பாக உள்ளது என்பதையும் இன்னும் தெளிவாக அறியமுடிகிறது. இந்தச் சுவடிகளை அ. தாமோதரன் அவர்கள் காலவரிசைப்படுத்தி இணைப்பு ஒன்றைத் (இறையனார் களவியல், ப. 210) தந்துள்ளார். இந்தச் சுவடிகளில் மிகப்பழைய சுவடி 1655 ஆம் ஆண்டை ஒட்டியது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். அது தொடங்கி 20ஆம் நூற்றாண்டு வரை இந்தச் சுவடிகள் இருப்பதைக் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்தச் சுவடிகளையெல்லாம் பார்த்து மதிப்பிட்டுத்தான் அ. தாமோதரன் அவர்கள் இத்தையதொரு முடிவை வழங்குகிறார். சுவடி விளக்கப் பகுதிகளிலும் ஒவ்வொரு

சுவடியைப் பற்றியும் விளக்கம் தரும்போது ஒரு சில சுவடிகளில் அந்தச் சுவடியின் நிறைவு எவ்வாறு உள்ளது என்பதையும் குறிப்பிடுகிறார். அதில்

186ஆம் ஏட்டில், 59ஆம் நூற்பாவின் உரை முடிகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து, ‘கற்பு முற்றும்’ என எழுதப்பட்டுள்ளது; அதன்பின், “இறையனார் பொருள் முற்றும்; சிவமயம்; குமரன் துணை” என்றும் காணப்படுகிறது (இறையனார் களவியல், ப. 185) என்று குறிப்பிடுகிறார். இதுபோன்று 59ஆம் நூற்பாவோடு முடிவடைகிற சுவடிகளே உள்ளனவே தவிர 60ஆம் நூற்பா உடைய சுவடி இதில் எங்கும் இல்லை. இவ்வாறு இருக்க இந்த 60ஆம் நூற்பா எங்கிருந்து வந்தது. சி.வை.தாமோதரம் பிள்ளைக்கு மட்டும் இந்த நூற்பாவும் அதன் உரையும் எங்கிருந்து கிடைத்தன. பவானந்தர் எதன் அடிப்படையில் இந்த நூற்பா சரி, உரை சேர்க்கப்பட்டது என்று கூறினார் என்ற கேள்விகள் எழுகின்ற போதே இப்படி ஒரு நூற்பா இருந்துவிட்டுத்தான் போகட்டுமே இதனால் என்ன குறை வந்துவிடும் என்ற கேள்வி எழுமாயின் இந்த நூற்பாவின் கருத்தையும் அதன் உரைக்கருத்தையும் தெளிவுபடுத்திக்கொள்வது நலம்.

அறுபதாம் நூற்பாவும் உரையும்

சி.வை.தா. அவர்களின் முதல் பதிப்பில் இருந்து இன்று வரை தொடர்கின்ற இறையனார் அகப்பொருளின் 60ஆம் நூற்பாவும் உரையும் பின்வருமாறு அமைகின்றது.

களவு கற்பெனக் கண்ணிய ஈண்டையோர்

உள நிகழ்வு அன்பின் உயர்ச்சி மேன.

என்பது என்னுதலிற்றோ, எனின் மேல்வகுத்த களவு கற்புகட்குப் பிறிதும்

ஆவதோர் புறனடை உணர்த்துதல் நுதலிற்று.

இதன் பொருள்: களவு கற்பு எனக் கண்ணியது என்பது – களவென்றும் கற்பென்றும் புலவோரால் வகுத்துரைக்கப்பட்ட ஒழுக்கங்கள் என்றவாறு; ஈண்டையோர் என்பது - இவ்வுலகத்திற் பிறந்தானும் சஞ்சரித்தானும் பொருந்துவோரது என்றவாறு; உளம் நிகழ் அன்பின் உயர்ச்சி மேன என்பது - உயர்குலத் தலைவன் தலைவியென்று இன்னோரது உளத்தின்கண் நிகழ்கின்ற அன்பினது உயர்வின் கண்ணவாம் என்றவாறு.

தேவர்க்கும் நாகர்க்கும் இவ்வொழுக்கம் அவர் உலகத்தில் இல்லை என்பார், ‘ஈண்டையோர்’ என்றார். எனவே, அன்னோர்க்கு அஃது ஓரோர் காலத்து இவ்வுலகத்து நிகழும் என்றாராயிற்று; அஃது இவ்வுலகிலும் இயற்கையான் நிலைபெறாது புலவரான், ‘இல்லது இனியது நல்லது’ என நாட்டப்பட்டதோர் ஒழுக்கம் என்பார், ‘கண்ணிய’ என்றார். இனி, இரட்டுறமொழிதலான், ‘ஈண்டையோர்’ என்பதை ஒருபெயராகக் கொள்ளாது; ‘ஈண்டை ஓர்’ எனக்கொண்டு, ‘தானே யவளே தமிழர்’

(இறையனார்-2) என்றதனால், தானே அவள், அவளே தான் என இயன்ற ஈருடலின் ஒருயிர் போல்வார் உளத்து என்று கொள்ளினும் அமையும். ‘அன்பின் உயர்ச்சி’ எனவே, அஃதில்லாவிடத்து இவ்வொழுக்கங்கள் நடைபெறா என்பதூஉம், அதனானே அஃது உயர்ந்தோர் மாட்டது என்பதூஉம், அவருள்ளும் அரசர்க்கே சிறந்தது என்பதூஉம் பெற்றாம். அற்றாயின்,

‘உயர்ந்தோர் மேன’ எனப் பாடமோதலாகாதோ எனின்,

‘அடியோர் பாங்கினும் வினைவலர் பாங்கினும்

கடிவரை யிலபுறத் தென்மனார் புலவர்’ (அகத். 23)

என மற்றை வருணத்தோர்க்குள் சிறுபான்மை அஃது உரியது என்று தழீஇக்கோடல் கருதப்பட்டது என்க. (இறையனார் அகப்பொருள், பக். 244, 245)

இந்த நூற்பாவையும் உரையையும் கூர்ந்து கவனித்தோமாயின் களவு, கற்பு என்னும் இந்த இரண்டு ஒழுக்கங்களும் உயர்குலத் தலைவன், தலைவியின் உள்ளத்தின் கண்ணே நிகழ்கின்ற அன்பு என்று பதிவுசெய்கிறது. இதே உரைப்பகுதியின் நிறைவில் இன்னும் ஒருபடி மேல்சென்று உயர்ந்தோர் என்று சொல்லப்பட்டாலும் அந்த உயர்ந்தோர் யார் என்றால் அவர்கள் அரசர்களேயாவர் என்று இந்தப் பகுதி உறுதிசெய்கிறது. இந்த அரசர்கள் யார் என்று கேட்டால் அது இந்நூலும் உரையும் எங்கும் முன்மொழியும் பாண்டியர்களாகவே உள்ளனர். இது குறித்து முனைவர் இரா. ஜானகி அவர்கள்,

அரசர்கள் என்று பொதுப்படையாக உரை குறிப்பிட்டாலும் அதன் உட்பொருளாக களவியல் உரை அரசர்களில் யாரை முன்னிறுத்துகிறது என்று பார்த்தால் அது பாண்டியர்களையே முன்னிறுத்துவதாக அமைகிறது. ஆக, இந்நூல் கூறும் களவியல் என்பது பாண்டியர்களுக்கானதே. பாண்டிய அரசர்கள் முறையாகக் களவினையும் கற்பினையும் மேற்கொண்டு இறுதியில் அவர்கள் எவ்வாறு வீடுபேறு அடையவேண்டும் என விளக்குவற்காக எழுதப்பட்டதே இந்நூலாகும். (இறையனார் களவியல் உரை முன்னிறுத்தும் சமயமும் அரசியலும், ப. 96, 97)

என்று விளக்கியுரைக்கிறார். பாண்டியர்களைப் போற்றுவதற்காகவும் சைவசமயத்தை முன்னிறுத்துவதற்காகவும் எல்லா நிலைகளிலும் எழுதப்பட்ட இந்நூலுக்கான உரை இயங்குகிற போதிலும் இந்த 60ஆம் நூற்பாவின் உரை இன்னும் ஒருபடி மேல் சென்று அரசர்களுக்கே களவும் கற்பும் என்று கூறுவதும் அந்த அரசர்கள் பாண்டியர்களே என்று ஆய்வாளர்கள் முடிவிற்கு வருவதற்கும் துணைசெய்துவிடுகிறது.

முடிவுரை

இறையனார் அகப்பொருள் 60 நூற்பாக்களும் அதற்கான உரையும் கொண்டது எனச் சி.வை. தாமோதரம்பிள்ளை தமது இரண்டு பதிப்புகளில் கூறினாலும் அவர் அதற்குப்

பயன்படுத்திய சுவடிகள் பற்றிய குறிப்பை எங்கும் வழங்கவில்லை. 1916ஆம் ஆண்டு பவானந்தர் வெளியிட்ட பதிப்பில் 60ஆம் நூற்பா மட்டுமே உண்டு என்றும் உரை பிற்காலத்தில் ஒருவரால் எழுதிச் சேர்க்கப்பட்டது என்றும் அடிக்குறிப்பில் வழங்கிய போதிலும் அதற்குப் பிறகான பதிப்புகள் தொடர்ந்து அதையே பற்றிக்கொண்டு அவ்வாறே வழங்கிவந்தன. தமிழ் இலக்கண, இலக்கிய வரலாறுகளும் இந்த 60 என்ற எண்ணிக்கையையே குறிப்பிட்டு வந்தன. 2013ஆம் ஆண்டு செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம் மூலம் பேராசிரியர் அ. தாமோதரன் அவர்கள் 18 சுவடிகளை ஆராய்ந்து மூலத்திற்கான செம்பதிப்பை வெளியிட்டார். அதில் 18 சுவடிகளில் ஒரு சுவடியில் கூட இந்த 60ஆம் நூற்பாவே இல்லை என்று குறிப்பிட்டுச் சென்றுள்ளார். நூற்பாவே இல்லாத போது உரைமட்டும் எங்கிருந்து வந்திருக்கும். இந்த நூற்பாவையும் உரையையும் இந்த 18 சுவடிகள் அல்லாத வேறொரு சுவடியில் இருந்து சி.வை.தாமோதரம்பிள்ளை அவர்கள் வழங்கியிருக்கவேண்டும். அந்தச் சுவடி பின்னாளில் தொலைந்து போயிருக்கவேண்டும். அல்லது சி.வை.தா. பார்த்த சுவடியில் மட்டும் இந்த நூற்பாவும் உரையும் இடைச்செருகலாகச் சேர்க்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். இதை இடைச்செருகல் என்று சொல்வதை விட கடைச்செருகல் என்று சொல்வதே பொருத்தமாகத் தோன்றுகிறது. இந்தக் கடைச்செருகல் இந்த நூலும் உரையும் பாண்டியர்களுக்கான களவையும் கற்பையும் பேசுகிறது என்றொரு முடிவுக்கு வர மேலும் ஒரு வலுவான ஆதாரமாக நின்று துணைசெய்துவிடுகிறது. பதிப்பாசிரியர்கள் தாங்கள் திரட்டிய சுவடிகளின் விவரங்களைப் பதிப்புரையில் தரவேண்டியதன் இன்றியமை யாமையை இந்த 60ஆம் நூற்பா கடைச்செருகல் வலியுறுத்துகிறது. பதிப்பு நுட்பங்கள் வளர்ச்சி பெறாத, முகவுரைகள் அதிகம் எழுதப்படாத காலக்கட்டத்தில் சி.வை.தா. அவர்கள் சுவடி விவரங்களை வழங்காமல் விட்டது அவ்வளவு பெரிய குற்றம் இல்லை. ஆனால் அந்தச் சுவடிக் குறிப்புகள் எங்காவது பதிவுபெற்றிருந்தால் இந்த அறுபதாம் நூற்பாவும் உரையும் எங்கிருந்து சேர்க்கப்பட்டது என்ற தெளிவான முடிவிற்கு வந்திருக்கமுடியும்.

துணைநூற் பட்டியல்

- [1] இளவரசு, சோம. *இலக்கண வரலாறு*. மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம், 2003.
- [2] கோபிநாத், கே. எஸ். “இலங்கையில் தமிழ்ச் செவ்விலக்கியப் பரவலாக்கமும் விரிவாக்கமும்.” *வளர்தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 2, இதழ் 1, 2021, பக். 84 – 102.
- [3] சாந்தி, ஆ. “இரா. சுப்பிரமணியன் உரையில் பாட உருவாக்கங்கள்.” *சர்வதேச தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 3, சிறப்பிதழ் 1, ஜூன் 2021, பக். 193 – 202.

- [4] சுபா, தா. அஜி, க. “பழங்கால ஓலைச்சுவடிகள் – ஒரு பார்வை.” *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 5, இதழ் 3, ஜனவரி 2021, பக்.122 – 126.
- [5] தாமோதரம்பிள்ளை, சி.வை. *இறையனார் அகப்பொருள்*. ஸ்காட்டிஸ் பிரஸ், சென்னை, 1883.
- [6] தாமோதரம்பிள்ளை, சி.வை. *இறையனார் அகப்பொருள்*. வி.என். ஜூபிலி அச்சுக்கூடம், சென்னை, 1899.
- [7] தாமோதரன், அ. *இறையனார் களவியல்*. செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், சென்னை, 2013.
- [8] பசுபதி, ம.வே. *செம்மொழித்தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்கள்*. தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர், 2010.
- [9] பவானந்தம்பிள்ளை. *இறையனார் அகப்பொருள்*. முல்லை நிலையம், சென்னை, மறுபதிப்பு 2005.
- [10] வேல்சாமி, பொ. “சங்க இலக்கிய பதிப்புத் தொடர் 1 - பழந்தமிழ் நூல் பதிப்புகளில் சில அவலங்கள்.” *புதிய புத்தகம் பேசுது*, ஜூன் 2020.
- [11] வேல்முருகன், ப., ஆனந்தகுமார், இரா. “ஏவா வில்தனின் நற்றிணைச் செம்பதிப்பு மீட்டுருவாக்கம் (நற்றிணை 11-ஆவது பாடலை முன்வைத்து.)” *வல்லமை இணைய இதழ்*, ஜனவரி 9, 2019.
- [12] ஜானகி, இரா. *இறையனார் களவியல் முன்னிறுத்தும் சமயமும் அரசியலும்*. பரிசல், சென்னை, 2021.

References

- [1] Elavarasu, Soma. *Ilakkana Varalaaru*. Meiyappan Pathipagam, Chidambaram, 2003.
- [2] Kopinath, K.S. “Distribution and expansion of Tamil classics in Sri Lanka.” *Journal of Valartamil*, Volume 2, No.1, 2021, P. 84-102
- [3] Santhi, A. “Rama Subramanian Uraill Paadauruvaakangal.” *International Research Journal of Tamil*, Vol 3, Issue Spl 1, June 2021, P. 193 - 202.
- [4] Suba, T., Aji, K. “Pazhangala Olaichuvadigal.” *Shanlax International Journal of Tamil Research*, Vol. 5, Issue 3, January 2021, P. 122 - 126.
- [5] Thamothersampillai, C.W. *Iraiyanar Agaporul*. Scottish Press, 1883.
- [6] Thamothersampillai, C.W. *Iraiyanar Agaporul*. V.N. Jubilee Press, Chennai, 1899.
- [7] Dhamothersan, A. *Iraiyanar Kalaviyal*. Central Institute of Classical Tamil, Chennai, 2013.
- [8] Pasupathi, Ma.Ve. *Chemmozhithamizh Ilakkana Ilakkiyangal*. Tamil University, Thanjavur, 2010.
- [9] Bhavanantham Pillai. *Iraiyanar Agaporul*. Mullai Nilayam, Chennai, Re-Edition, 2005.
- [10] Velsamy, Po. “Sanga Ilakiya Pathippu Thodar 1 – Pazanthamizh Nool Pathippukalil Sila Avalangal.” *Puthiya Puthagam Pesuthu*, June 2020.

தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

222

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [11] Velmurugan, P., Ananthakumar, R. “Ewa Wildenin Natrinai Sempathippu Meeturuvaakam (Natrinai 11 vathu Paadalai Munvaithu).” *Vallamai*, January 9, 2019.
[12] Janaki, R. *Irayanar Kalaviyal Munniruthum Samayamum Arasiyalum*. Parisal, Chennai, 2021.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன் / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.